

O'ZBEK TILI USLUBIYATINING SHAKLLANISHI.

Berdiyeva Malikaxon Abdukaxxorovna

ToshDO`TAU 2- bosqich tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751388>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil

Ma`qullandi: 24-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 27-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

ekspressiv bo'yoq, normativ grammatika, ekspressiv uslubiyat, normative uslubiyat, ekspressivlik, Sintaktik kategoriyalar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek tili uslubiyatining paydo bo'lishi, taraqqiy etishi va yutuq – kamchiliklar, uslubiyatni yuzaga keltiruvchi vositalar haqida ma'lumot berilgan..

O'zbek tili uslubiyati fani bevosita rus tili stilistikasi ta'sirida, uning qolip va modellari zaminida vujudga keldi va rivojlana boshladi, desak xato bo'lmas.

Jahon tilshunosligida, shu jumladan rus tilshunosligida ham stilistika tilning mohiyati va vazifalarini chuqur tahlil qilish natijasi o'laroq fan sifatida ajralib chiqdi va rivojlanish yo'liga kirib oldi. V.Gumboldt, I.A. Boduen de Kurtene, FSossyur, G.O. Vinokur, A.P. Yakubinskiy, Ya. Gort, V.V. Vinogradov,

N.Yu. Shvedova kabilar nutqni o'rganishga katta e'tibor berdilar. Va nihoyat, lingvistik stilistika shakllandi. Nutq hodisalari chuqur o'rganila borgan sayin ilmiy tadqiqot obyektiga aylana boshladi. Nutq, nutq jarayoni va uni qabul qilish kabi hodisalami psixologiya, fiziologiya kabi fanlar ham o'rganadi. Lekin tilshunoslik tilning faoliyat shakllari, bularning kommunikativ, emotsional va tarbiyaviy-talimiy tomonlari yuzasidan bahs yuritadi.

Tilning bu xususiyatini chuqur o'rgangan rus olimlari rus tili stilistikasi bo'yicha talaygina asarlar yaratdilar.

O'zbek tilshunosligida ham uslubiyatga oid ilmiy ishlar yaratildi, maqolalar yozildi. 1980 yillarga kelib, vazifaviy uslublar bo'yicha doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilindi

hamda qilinmoqda. Masalan, R.Qo'ng'urov, I.Qo'chqortoyev, B. O'rinboyev, M. Mukarramov, E. Qilichev, A.Shomaqsudov va boshqalarning ilmiy maqolalari, monografiya va risolalari o'zbek tili uslubiyatining fan sifatida shakllanishiga hissa bo'lib qo'shildi.

Rus tilshunosligida ham, o'zbek tilshunosligida ham uslubiyatning predmeti, tekshirish obyekti bir tomonlama ko'rsatiladi. Deyarii, barcha manbalarda ekspressiv bo'yoq kasb etgan til hodisalarigina uslubiy obyekti sifatida talqin etiladi. Bunday talqin uslubiyatning mazmun va imkoniyatlarni ancha toraytirib qo'ydi.

Shuni e'tirof etish kerakki, tilda uslubiy mohiyat kasb etmaydigan hech narsa yo'q, Demak, uslubiyat tushunchasi «til», «nutq», «ekspressiya» tushunchalariga nisbatan juda

keng, hatto cheksiz-chegarasizdir. Biroq uslubiy tahlil jarayonida tilning umumlashtirish xususiyatlarini hisobga olib, fonetika, leksika, morfemika, morfologiya va sintaksislarda alohida o'rganilishi lozim bo'lgan hodisalar chetlab o'tiladi, punktuatsiya esa deyarli tilga olinmaydi.

Uslubiyat, eng avvalo, normativ grammatika bilan chambarchas bog'langan. Normativ grammatika qonun-qoidalariga to'la amal qilish yoki uni buzish ham uslubiyat o'rganadigan sohadir. Egalik, kelishik, zamon, mayl va boshqa qo'shimchalarni o'rinsiz yoki almashtirib ishlatish, olmoshdan foydalanmay, ot,sifat yoki sonni takrorlash kabilar ham uslubiy obyekt, uslubiy xulosalar manbaidir. Buni shartli ravishda «oddiy» yoki «normativ» uslubiynt deb ataymiz. «Normativ» («oddiy») uslubiyat ekspressiya bilan bog'liq bo'lmagan, tamomila neytral bo'lgan tilnutq hodisalarini o'rganadi. Masalan, ...Muhammadjonni peshonasidan o'pdi. (A.Q .) - Muhammadjonning peshonasidan o'pdi. O'quvchilarga ajratildi. - O'quvchilar uchun ajratildi kabi gaplarda qo'llangan shakllarning qaysi' biri qanday holatda ishlatilishi aniqlanadi.

Bundan tashqari, arxaizm, istorizm, dialektizm, kasb-hunarga oid leksik qatlam so'zlari, fanga oid terminlarning ishlatilishi ham ekspressivlik hosil qiimaydi. Demak, ular ma'lum bir nutq uslubiga xoslanganligi bilan ajralib turadi, xolos. Shu sababli bular ham «normativ» («oddiy») uslubiyatning tekshirish obyektidir.

Og'zaki va badiiy publitsistik uslubda tashqi olam voqea-hodisalarini atayin bo'rttirib, kuchavtirib ko'rsatish, shu yo'l bilan tinglovchi (o'quvchiga, uning ruhiy holati, ong-tushunchasiga biror yo'sinda ta'sir etish maqsadlarida tovush, so'z, birik va gap tanlash ham borki, buni biz ekspressiv uslubiyat deb iataymiz.

Ekspressiv uslubiyat vositalari obraz yaratishda, voqelikni obrazli tasvirlashda, kishida salbiy yoki ijobiy his-tuyg'u uyg'otishda muhim rol o'ynaydi. Biz yuqorida uslubiyat obyekt bo'lmaydigan hech qanday til va nutq hodisasi yo'qligini aytib o'tdik. Tilshunoslikning har bir bo'limi u yoki bu darajada, yo normativ, yo ekspressiv uslubiyatning obyekt bo'lib xizmat qiladi. Masalan, unli va undoshlarning ishlatilishi, talaffuzi, urg'u, pauza, takt va boshqalar normative uslubiyat obyekt bo'lsa; unlini cho'zish, undoshni ikkilantirish, maxsus urg'u berish, maxsus pauza, takt o'rnini almashtirish, unliga, ba'zan undoshga maxsus rang berish (fonologik sintagmatika) kabilar ekspressiv uslubiyat obyektidir.

Morfemikada so'z o'zgartuvchi affikslar normativ, shakl yasovchilar ekspressiv uslubiyat obyektidir. So'z yasashida rus tilshunosligida ham, o'zbek tilshunosligida ham uslubiy mohiyat bor deb qaraladi. Biroq uslubiyat so'zni o'zak+yasovchi (o'zak+o'zak)ga ajratib tekshirmaydi. Demak, so'z yasalishi uslubiyat obyekt bo'la olmaydi. Lekin, toshbag'ir, otashqalb kabi (murakkab so'z) ko'chma ma'noli yasalishlar bir butun holda ekspressiv uslubiyat obyekt bo'lishi ham mumkin. So'z turkumlaridan foydalanish ham normativ uslubiyat obyektidir. So'z o'zgartuvchi va shakl yasovchilardan foydalanish ham morfologik vositalar tushunchasiga kiradi. So'z o'zgartuvchi va shakl yasovchilarning vazifaviy almashinuvi ma'lum uslubiy maqsadlarga xizmat qildiriladi: nondan yeng deyish bilan butundan qism va hurmat; ovqatga qarab o'tirilsin deyish bilan hurmat; qani, ketdik deyish bilan da'vat kabi ma'nolar ifoda etiladi.

Til sintaktik vositalarining imkoniyati va ekspressiv - emotsional xususiyatlari beqiyosdir. Sintaktik kategoriyalar normativ uslubiyatning ham, ekspressiv uslubiyatning

ham obyektidir. Biz keldik gapi tinch ohang bilan aytilganda oddiy uslubiyat obyektini, alohida kuchli ohang bilan aytilganda, axborot tushunchasiga quvonish tushunchasi qo'shiladi va ekspressivlik hosil qiladi.

Tinish belgilari ham uslubiy vositadir. Ularning aksariyati bevosita emas, balki gap, gaplar semantikasi orqali uslubiy vazifa bajaradi. Qo'shtirnoq, qavs ichida berilgan so'roq va undov belgilari, ko'p nuqta kabilar gap mazmuniga biror jilo (ekspressiya) qo'shishi bilan ajralib turadi.

Xullas, uslubiyat nutqning barcha faoliyatini tekshiradi va o'z xulosalarini bayon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vinogradov V. V., Stilistika, Teoriya poetirheskoy rechi. Poetika, - Moskva: 1963;
2. Shcherba L.V. Sovremenniy russkiy iiteraturniy yazik. - Moskva: Uchpedgiz., 1957;
3. Cheremisin P. G., Posobiye po stilistika russkogo yazika, - Moskva, 1971;
4. Bondaletov V. I Drug., Stilistika russkogo yazika, Leningrad, 1982.

